

UAV-Technologie revolutioniert die Waldbewirtschaftung in den Ostalpen

Die Waldbewirtschaftung ist entscheidend für die Erhaltung nachhaltiger Ökosysteme, insbesondere in fragmentierten Waldgebieten wie der Region Friaul-Julisch Venetien in Italien. Im Rahmen des neuen Projekts GO-PRI.FOR.MAN werden unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs - Unmanned Aerial Vehicle) zur genauen Kartierung und Überwachung des Waldbestandes eingesetzt. Dieser innovative Ansatz soll die Waldbewirtschaftungspraktiken in der Region verändern, die Nachhaltigkeit verbessern und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Waldbesitzern fördern.

Herausforderung kleinparzellierter und fragmentierter Waldbesitz

Kleinteilig-fragmentierte Waldeigentumsgrößen sind in Europa eine erhebliche Herausforderung für deren effektive Bewirtschaftung. Europaweit haben die Parzellen eine Größe von durchschnittlich 12,7 ha. 60% davon sind im Privateigentum. Der kleinparzellierter und fragmentierte Waldbesitz ist in Ost- und Südosteuropa besonders ausgeprägt. Waldeigentumsgrößen bis zu einem 1 ha sind keine Seltenheit. Diese Zersplitterung erschwert die Bewirtschaftung und befördert den Rückzug aus der Landnutzung, was zu einem erhöhten Risiko von Waldbränden, Überschwemmungen und einer geringeren Kohlenstoffbindung führt.

Ein gemeinschaftlicher Ansatz

Das Projekt „Shared Private Forest Management in Eastern Alps“ (Pri.For.Man.) stellt sich den Herausforderungen des kleinparzellierten Waldbesitzes mit einem kooperativen Modell für die Waldbewirtschaftung.

Privatwaldbesitzende, Försterinnen und Förstern sowie Unternehmen werden eingebunden, um die Erbringung von Ökosystemleistungen aus der Waldbewirtschaftung zu verbessern und die Wirtschaft und Bioökonomie im ländlichen Raum zu unterstützen. Mit dem Einsatz von Drohnen werden wertvolle Daten über den Zustand der Wälder geliefert, die als Grundlage für Managemententscheidungen dienen.

Datenerfassung mit UAV

Für die Datenerfassung eines 450 Hektar großen Waldgebiets wurden WingtraOne Gen II UAVs mit SONY DSC-RX1RM2 RGB-Kameras und PPK-Modulen eingesetzt. Die Flüge wurden in den Sommermonaten durchgeführt, um eine vollständige Abdeckung der Baumkronen für eine genaue Kartierung zu gewährleisten.

Die wichtigsten Flugparameter waren:

- Flughöhe: 120 Meter
- Überlappung in Längsrichtung: 70%
- Seitliche Überlappung: 84 %.
- Flugdauer: 26 Minuten pro Flug (3 Flüge insgesamt)

Figure 1 - Example of automatic flight performed in one of the areas

Im Ergebnis konnte ein sehr umfassendes Set von Bildern generiert werden, die zur Erstellung von 3D-Modellen des Geländes verwendet wurden.

Photogrammetrische Datenverarbeitung

Die erfassten UAV-Daten wurden mit der Software Agisoft Metashape ausgewertet und folgende Ergebnisse generiert:

- Dichte Punktwolke: Mit einer Dichte von 28,1 Punkten/m²
- Digitales Oberflächenmodell (DSM): Mit einer Auflösung von 18,9 cm/Pixel
- RGB-Orthomosaik: Auflösung von 1,68 cm/Pixel

Mit diesen Ergebnissen sind vertiefte Einblicke in die Waldstruktur möglich. Daten zur Höhe des Kronendachs und Volumen des Waldwachstum ergänzen die Wald-Kartierung.

Waldinventur und Modellierung

Auf den Flächen des Projektgebiets wurden 15 Inventurpunkte mit einem Radius von jeweils 13 Metern vermessen. Mithilfe eines systematischen Stichprobendesigns wurden Baumdaten gesammelt und mit den UAV-Daten

Figure 2 – Details of 3D photogrammetric point cloud

Figure 3 - Digital Surface Model

Figure 4 - Digital Surface Model

Figure 5 - Location of Field Points

für die Berechnung des Waldwachstums (m^3/ha) integriert. Mithilfe dieses hybriden Ansatzes, bei dem von LiDAR abgeleitete Digitale Geländemodelle (DGM) mit UAV-Photogrammetrie kombiniert werden, konnten Höhe und Fläche der Baumkronen kalkuliert werden (Canopy Height Model – CHM).

Modellierung von Waldwachstum

Mittels ausgewählter Daten aus der Baumkronenvermessung wurde ein multivariates lineares Regressionsmodell entwickelt, mit dem das Volumen des Waldbestandes im gesamten Gebiet geschätzt werden kann.

Figure 6 - Map of Growing Stock Volume

Im Ergebnis entsteht eine umfassende Karte des Waldwachstum-Volumens, das ein wertvolles Instrument für die nachhaltige Waldbewirtschaftung darstellt.

Zusammenfassend

lässt sich sagen, dass das Projekt GO-PRI.FOR.MAN beispielhaft für das Potenzial der UAV-Technologie zur Revolutionierung der Waldbewirtschaftung ist. Es greift die Herausforderungen des kleinstrukturierten Waldbesitzes auf und fördert gemeinsame Bewirtschaftungsstrategien. Damit trägt das Projekt zu einer nachhaltigeren Bewirtschaftung von Waldökosystemen in den Ostalpen bei.

Dieser UAV-basierte Ansatz bietet ein interessantes Modell für andere Regionen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, und zeigt die Möglichkeiten der Technologie zur Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und zur Erreichung umfassenderer Umweltziele.

Dieser Newsletter-Artikel gibt einen Überblick darüber, wie Drohnen die Waldbewirtschaftung in der Region Friaul-Julisch Venetien umgestalten und datengestützte Lösungen für die Nachhaltigkeit liefern.

Further information

[PRI.FOR.MAN](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

